

JAMIYATNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY AVTOMATLASHTIRILGAN BOSQICHLARI

Ahrorov Faxriddin O'rinboy o'g'li –

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
assistenti, axrorovfaxriddin40@gmail.com*

Annotatsiya: Jamiyat rivojlanishining zamonaviy bosqichi axborot texnologiyalarining jadal o'sishi va insoniyatning atrof-muxit xaqidagi bilimlari xajmi bilan ajralib turadi. Axborot texnologiyalari inson faoliyatining qator soxalari, jumladan, siyosiy boshqaruv tizimlarida muxim rivojlanish manbaalaridan biriga aylandi.

Kalit so'zlar: Elektron hukumat, axborotlashgan jamiyat, infratuzilmalar, elektronlashgan jamiyat, Kasstels, kapitallashganlik.

O'zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi huzurida davlat muassasalari shaklidagi «Elektron hukumat» tizimini rivojlantirish markazi 2013 yil 27 iyundagi PQ-1989-son qarori bilan tashkil etildi. Axborot texnologiyalarini respublika buyicha barcha davlat organlari, tashkilot va muassasalarda rivojlantirish omili sifatida “elektron hukumat” tushunchasi qullanilishi boshlandi. Bunda albatta ilgor davlatlar tajribasi va ilmiy izlanuvchi olimlarning elektron hukumat buyicha fikr- muloxazalari o'rganib chiqildi [6].

Elektron hukumat tushunchasi o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan. Buning uchun xorijiy olimlar kator izlanishlar olib borishgan va izlanishlar natijasida olingan fikrlarni uz asarlarida bayon etganlar. Elektron hukumat tushunchasidan avval “axborotlashgan jamiyat” tushunchasi paydo bo'lgan.

D.Bell, U.Dj.Martin, E.Toftler, D.Neysbit kabi mualliflar axborot texnologiyalari nazariyasi doirasida Taraqqiyotning rivojlaninishining asosiy

omili sifatida AKTni tushunishga jiddiy xissa kushganlar [12].

D.Bell fikricha, “axborotlashgan jamiyat” tushunchasi sanoat *Sanoatlashtirilgandan keyingi* jamiyat nazariyasini rivojlantirishda yangi boskichga aylandi. U “*Sanoatlashtirilgandan keyingi jamiyat jarayon. Ijtimoiy bashoratlash tajribasi*” nomli uz asarida, texnologiya rivojlanishi maxsulotni moddiy ishlab chiqarishdan axborot iqtisodiyotiga utishga olib keladi, unda bilim va axborot strategik resurslar xamda sanoatlashtirilgandan keyinjamiyatni o’zgartirish uchun vakil, ya’ni vositachi bo’lib xizmat qiladi, deb aytib utadi. Bellning fikricha, “Taraqqiyotning birinchi infratuzilmasi bo’lib, transport- yo’llar, kanallar, magistrallar va boshqalar xisoblanadi. Bo’larning barchasi tovarlar va insonlar xarakatini ko’chishiga imkon berar edi. Ikkinchi infratuzilma energiya uzatish vositalari - suv gildiraklari, bug dvigatellari, gaz, elektr, neft quvurlari xisoblanadi” Bular yordamida insonlar uzlarini ommaviy miqyosda ishlab chiqarish uchun energiya bilan ta’minlaydilar. “Nixoyat, uchinchi infratuzilma esa - pochta, gazeta, telegraf, radio va televidenie kabilar edi. Aynan ushbu uchinchi infratuzilma katta xajmdagi axborot “portlashi” xamda insonlarning ijtimoiy va psixologik ta’sirini kengaytirish rolini uynaydi”

“*Uchinchi infratuzilma*” kitobining muallifi, amerikalik sotsiolog Alvin Tofflerning fikricha, XX asr oxirida sanoat taraqqiyotsi tizimli inkirozga yuz tutdi. Ushbu inkiroz ijtimoiy xavfsizlik, maktab ta’limi, soglikni saklash, xalkaro moliya tizimidan tortib, to boshka soxalarda xam namoyon bo’ldi. “Uchinchi infratuzilma” (birinchi infratuzilma - agrar Taraqqiyot, ikkinchisi - sanoat) bu sanoat jamiyatining davomi emas, balki tarixiy yunalishdagi tub uzgarishdir. Toffler Taraqqiyotning muxim resursi xisoblangan “uchinchi tulqin”, iqtisodiyotda tovarlarning ortiqcha kiymatini oshiruvchi platforma bo’lishiga ishongan.

Muammoning dolzarbligi ijtimoiy hayotning turli sohalariga kirib kelayotgan axborot texnologiyalari sohasida (IT) o'zgarishlarga asoslanib,

jamiyatning o'ziga ta'sir o'tkazadi, markaziy boshqaruv idoralari, mahalliy hokimiyat organlari va hukumatning boshqa sohalarini qamrab oladi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi davlat va mahalliy boshqaruvda axborot texnologiyalarini rivojlantirish va keng tarqalib foydalanishga qaratilgan keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirmoqda. Birlashtirilgan milliy axborot resursini shakllantirish va global xalqaro axborot tarmoqlaridan foydalanish asosida avtomatlashtirilgan axborot almashinuvini ta'minlash maqsadida davlat organlarining tarmoq infratuzilmasini yaratish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish boshlandi. Davlat ahamiyatiga ega bo'lgan axborot resurslari ro'yxati aniqlandi, ularni davlat ro'yxatidan o'tkazish amalga oshirildi. Ilg'or axborot texnologiyalari va dasturiy ta'minotini yaratish, tegishli davlat ilmiy-texnika dasturlari doirasida axborotni himoya qilish maqsadida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

“Elektron hukumat” larning rivojlanish jarayonini kuzatish va ularning samaradorligini baholash alohida vazifalardir, chunki o'rganish ob'ekti dinamik, yangi va yomon tushunchadir [9].

1990-yillarning boshlarida M.Kastells “*Axborotlashgan davr: iqtisodiyot, jamiyat va madaniyat*” nomli konsepsiyasini ishlab chikdi. Konsepsiyada Kasstels klassik kapitalizmning “axborot kapitalizm”ga uzgartirish lozimligi xaqidagi xulosaga keladi. U demokratiya inqirozi siyosatga bo'lgan ishonchning pasayishi, ommaviy axborot erkinligining yuqligi, qonunchilikning samarasizligi va boshqa shu kabi muammolar sababli yuz berayotganligi xaqida aytib utadi. Yechim sifatida u quyidagilarni taklif qiladi: maxalliy xokimiyatni rivojlantirishga, elektron aloqadan keng foydalanishga va ierarxik boshqaruv tizimidan gorizontaal aloqa asosida tarmoqqa utish lozim.

Axborot jamiyati konsepsiyasi uz navbatida, “elektron demokratiya” konsepsiyasi uchun nazariy asos bo'lib xizmat qildi. Tadqiqotchi M.S.Vershinin “elektron demokratiya” - bu demokratik jarayonlarning muxim funksiyalarini bajarish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

dan foydalaniladigan, ixtiyoriy demokratik siyosiy tizim ekanligini ta'qidlaydi.

Yuqoridagi olimlardan tashkari, Y.U.A.Nisnevich xam bu soxada izlanishlar olib borgan. Y.U.A.Nisnevich “elektron demokratiya”ning vaqt talablariga javob berish imkoniyatlarini kurib chiqishga aloxida e'tibor qaratadi. Muallif fikricha, AKT xar qanday davlat yoki maxalliy organ xizmatchilarini “axborot ochiqligi” bilan ta'minlaydi, jamiyat farovonligini oshirish uchun moddiy va inson resurslarini erkinlashtirish imkonini beradi.

Tadqiqotchi Don Tepsokott esa uzining “*Raqamli itstisodiyot* ” kitobida quyidagilarni ta'qidlaydi: “Yangi axborot texnologiyalarining nafaqat hukumat xarajatlarini kamaytirish, balki hukumat dasturlarini amalga oshirish yullarini va boshqaruvning moxiyatini tubdan uzgartiradi”.

E.Troitskaya ta'kidlaganidek: “ma'muriy isloxotlarning nazariy asoslari bo'lgan yangi davlat boshqaruvining asosi davlat sektorida bozor jarayonlarini joriy kilishdir” Bu davlat boshqaruvining xajmi va resurslarini qisqartirishda (xususiylashtirish, nomarkazlashtirish) va moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish (raqobatbardosh savdo va autsorsing) da namoyon bo'ladi.

1-rasm **DAVLAT VA XO'JALIK BOSHQARUVI ORGANLARINING MAHALLIYLASHTIRISH DASTURINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDAGI O'ZARO ALOQALARI**

1 bosqich - yangi mahsulot turlarini o'zlashtirish va ishlab chiqarish bo'yicha buyurtmalarni joylashtirish

2 bosqich – Mahalliy lashtirish dasturini shakllantirish

Yangi davlat boshqaruvining konsepsiyasi va amaliyoti quyidagi asosiy prinsiplarga asoslanadi:

- davlat axborot jamiyati va axborot iqtisodiyotining standartlariga mos kelishi lozim.
- davlat boshqaruvining asosiy muammosi;
- yuqori moslashuvchanlikka ega rahbar va yangi elektron texnologiyalarni qullash zarurligi;
- xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish va ularning sifatini yaxshilash uchun davlat boshqaruvida raqobatni, raqobatbardoshlikni joriy etish;
- davlat bilan xamkorlikda barcha fuqarolarga alohida yondashuvni ta'minlash;
- ishlab chikarish intizomini oshirish va xarajatlarni kamaytirish.

Ma'mur davlat o'rniga boshqaruvchi davlat keldi. Shu bilan birga, yuqori darajadagi davlat xizmatlarini taqdim etishga alohida e'tibor qaratildi. Shu

bois, hukumatning barcha joylarida AKT joriy etildi. Isloxotlar zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda muxim vosita bo'lishi mumkinligini tasdiqladi. AKT turli kurinishdagi ma'lumotlarni boshqarish, davlat tuzilmalarini yagona tarmoqqa birlashtirish, qarorlarning samaradorligi va sifatini oshirish, aholiga elektron shaklda xizmat ko'rsatish imkonini beradi.

Davlat sektorida AKTni joriy etish davlatni fuqarolarga yaqinlashtirish, uni shaffof, samarali shartnoma asosida amalga oshirish uchun muljallangan. Bu kup jixatdan davlatni qaror qabo'l qilish jarayonida ishtirok etadigan boshqa ishtirokchilar bilan birlashishga imkon beradi, bu rasmiy va norasmiy tuzilmalarning siyosiy tarmoqdagilarning, muloqotning tengligini ta'qidlaydi. Tarmoqdi jamiyatda yangi sub'ektlarning uzaro ta'sir qilish jarayonlarini yaxshi tasvirlab bera oladigan konseptual modelni ishlab chiqish zarur edi.

Davlat boshqaruvini tushunishning yangi konsepsiyasi 1997 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyoti Dasturi xujjatlarida ilgari surilgan va unda "Good Governance" tushunchasi keltirilgan. "Governance" ya'ni "Boshqaruv" davlatning barcha darajalarida iqtisodiy, siyosiy va ma'muriy xokimiyat ishlarini boshqaruvchi sifatida qaralishi lozim.

"Good Governance" ning asosiy prinsiplari quyidagilar:

- > **Ochiqlik.** Xokimiyat organlari ochiq tarzda ishlashi kerak. Ular erkin va tushunarli tildan foydalanishi kerak.
- > **Ishtirok etish.** Fuqarolarning davlat siyosatida ishtirok etishi davlatga nisbatan kuprok ishonchni ta'minlaydi.
- > **Samaradorlik.** Dasturlar samarali bo'lishi va anik maqsadlarga, uzoq muddatli natijalarni baxolashga va tajribaga asoslanishi kerak.
- > **Moslashuvchanlik.** Dasturlar izchil va moslashuvchan bo'lishi kerak.
- > **Jamiyatga hisobot berish.**

AKTni boshqaruv vositasi sifatida joriy etish "elektron hukumat" ni shakllantirishga aylantirildi. Bunda urgu texnik jixatlarga emas, balki davlat

boshqaruvi tizimini, uning tuzilishi va jamiyat bilan uzaro munosabatlarini uzgartirishga qaratilgan.

“Elektron hukumat” atamasi axborot jamiyati nazariyasi yordamida ilmiy jamoatchilikda birinchi bor qizg’in muxokama qilindi, sungra munozaralar ommaviy axborot vositalariga o’tdi va normativ xujjatlarda qayd etildi.

Rossiya ilmiy va siyosiy munozaralarida “Elektron hukumat” atamasi ingliz tilidagi “electronic government” yoki “e-government” so’zlarining tarjimasidan olingan. Ingliz tilidagi “government” suzi faqatgina “yuqori ijroiya xokimiyati” ma’nosini emas, balki butun davlat sifatida “elektron hukumat” degan ma’noni anglatadi.

“Elektron hukumat” tushunchasining deyarli barcha ta’riflarini ikki usulga bo’lit mumkin: tor va keng ma’nodagi. Tor ma’noda “elektron hukumat” tushunchasi texnologik vositalar - kommunikatsion kanallar, maydonlar, uzaro ta’sir mexanizmlari va boshqalar bilan tenglashtiriladi. Keng ma’noda “elektron hukumat” davlat va jamiyat urtasidagi yangi tizim sifatida tushuniladi [13].

Smurgunov elektron hukumat bo’yicha ikki xil xarashni ilgari surgan: “birinchi xarashda, bu tushuncha yangi AKTdan foydalanish orxali davlat boshqaruvini takomillashtirishni aks ettiradi, bu esa axoliga xizmat kursatish samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ikkinchi xarashda “elektron hukumat” davlat boshqaruvi va jamiyat urtasidagi munosabatlarning butun majmuasini uzgartirishni anglatadi”.

Ilmiy yondashuvlar va “elektron hukumat” bo’yicha ta’riflar evolyusiyasini 2000 yillar boshidan beri xar yili utqazilib kelinadigan “Internet va zamonaviy jamiyat” nomli Butun Rossiya qushma konferensiyasida keltirilgan materiallar orqali aniq ma’lumotga ega bo’lish mumkin. Ushbu konferensiya Rossiya buyicha barcha mutaxassislarni jamlaydi va “Axborotlashuv jamiyatida elektron hukumat” nomli aloxida blokni uz ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘XATI

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 86-bet.
2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahdid, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 48-bet.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2013 yil 27 iyundagi PQ-1989-son qarori
4. “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi loyihalarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida” gi 2017 yil 29 avgustdagi 3245-sonli Qarori.
5. “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni 2018 yil 19 fevral.
6. I.A.Karimovning 2013 yil 27 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori.
7. I.A.Karimovning 2013 yil 25 sentyabrdagi “Milliy geografik axborot tizimini yaratish investitsion loyihasini rivojlantirish to‘g‘risida” gi Qarori.
8. O‘zbekiston Respublikasiining 2015 yil 9 dekabrdagi “Elektron hukumat to‘g‘risida” gi Qonuni. 3-modda.
9. Axrorov F.O'. Elektron hukumat konsipsiyasi va xavfsizlik muommolari fanning dolzarb masalalari/Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining zamonaviy muammolari va echimlar/TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona. 2019 625-b
10. Axrorov F.O'. Avtomatlashtirilgan elektron hukumat boshqaruv tizimlari / Fanning dolzarb muammolari anjumani/Farg‘ona davlat unversiteti, Farg‘ona.-2018. 567-b

11. Djuraev O.N., Kuvnakov A.E., Abdullaev A.I. “Elektron hukumat” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T., - 2016. - 22 - 33 b.
12. Кольцов А.С., Федорков Е.Д. Геоинформационные системы. Учебное пособие. Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2006. – 22 с.
13. Ковин Р.В., Марков Н.Г. Геоинформационные системы. Учебное пособие. Издательство: Томского политехнического университета, 2008. – 15-22 с.
14. Safarov E.YU., Musaev I.M., Abdurahimov H.A. Geoaxborot tizimi va texnologiyalari. Darslik. – T., - 2012. - 14-24 b.
15. Usmonov R.N., Oteniyazo R.I. Geoaxborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. – T., - 2016. - 3-6 b.
16. <http://www.mitc.uz> (O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi)
17. <http://www.egovernment.uz> (“Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish markazi)